

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238818>

ОБРАЗ БАБУСИ В ТЕКСТАХ Л. КОСТЕНКО

ТА С. ОСОКИ

Інна ЮРОВА

(Національна музична академія

ім. П.І. Чайковського, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6053-7609>

Inna Yurova. The image of the grandmother in the texts by L. Kostenko and S. Osoka. This study aims to analyze several texts that show a positive image of a grandmother and reveal her role in relationships with grandchildren and the formation of their world. In Lina Kostenko's poetry, the village and related locations are presented as a timeless unity of an ideal national space where a person can return to himself, to traditions, to his true essence, to human values, etc. The grandmother is an important part of this world. Accordingly, the image is interpreted in a philosophical and cultural sense. In L. Kostenko's poetry, the grandmother acts as a demiurge and keeper of the world. Ukrainian prose writer Serhiy Osoka continues the tradition of depicting rural space as an ideal topos. Although this writer already belongs to the cohort of modern authors, his work is not characterized by the aggravation of family conflicts as a worldview crisis, the poeticization of the city. Contrasting the generations of parents and children, S. Osoka simultaneously depicts the unity of generations through generations: grandparents communicate well with their grandchildren, find a common language, and live in harmony; all their conflicts are infrequent and every day. At the same time, the author depicts the decline of the old village and the change in the generation of peasants.

Keywords: *poetry, image, mythology, literature, generation, traditions, topos.*

Тема конфлікту поколінь в українській літературі, як і в будь-якій іншій світовій, є постійно актуальною та піднімається практично всіма письменниками.

Часи із притаганими їм уявленнями та цінностями постійно змінюються, відповідно кожна нова генерація відстоює своє бачення світу, а тому протистояння та протиставлення неминуче. Проте в українській літературі II половини ХХ століття виникає окреме відгалуження цієї теми, яке пов'язане із прочитанням села як ідеального часопростору, а, відповідно, і бабусі, яка там непросто живе, а є зберігачкою цінностей, Атлантом, який тримає на своїх плечах той світ. Тому в українській літературі цього періоду починають активно з'являтися тексти, які показують не протистояння бабусь та онуків, а їх єдність.

Мета даного дослідження – проаналізувати ряд текстів, в яких показано позитивний образ бабусі та розкрито її роль у стосунках з онуками та формуванні їх світу.

У поезії Ліни Костенко село та дотичні локації представлені як позачасова єдність ідеального національного простору, де людина може повернутися до себе, до традицій, до справжньої сутності, людських цінностей тощо. Бабуся є важливою частиною цього світу. Відповідно образ трактується у філософському, культурологічному плані.

У тексті «Слайди» піднімається питання про становлення майбутнього поета. Цей процес відбувається у дитинстві, топос – це сад, умовний рукотворний Едем, який створює та охороняє бабуся, яка при цьому не виступає в ролі суворого бога-охоронця або тирана, не обмежує пізнання майбутнім поетом великого світу, але створює малий, від якого в подальшому можна буде відштовхуватися. Таким чином, саме бабуся стає деміургом та стражем світу, в якому виростає дитина: «Бабуся той город так-сяк обгородила, // а потім щовесни білила той паркан» (Kostenko, 1989). При цьому цей світ, який має виростити майбутнього поета, – квітучий сільський сад, далекий від урбаністичного світу, сповнений краси: «Індустріальний подих п'ятирічки // до нас у сад тоді ще не проник» (Kostenko, 1989). При цьому бабуся не є тираном, вона не ізолює майбутнього поета від світу, дозволяє пізнавати те, що знаходиться поза садом-колискою: «В ту дірку в паркані відкрився світ поету – // великий, і складний, і незбагнений світ» (Kostenko, 1989).

Інший тип бабусі представлений у поезії «Колись давно, в сумних біженських мандрах...». Тут бабуся відповідає за прихисток біженців, саме вона стає перемовником, провідником у незнайомому світі чужої хати: «Чужа бабуся ковдрою укріє, // своє розкаже, ваше розпита» (Kostenko, 1989). При цьому бабуся не переслідує жодної комерційної вигоди, проявляє щедрість та гостинність: «І ні копійки ж, бо не візьме зроду, // бо що ви, люди, на чужій біді?!» (Kostenko, 1989). Відповідно образ бабусі трактується як втілення народу, реалізація національних цінностей та уявлень, прояв українського духу: «А може, то в душі свого народу // я прихилила голову тоді?» (Kostenko, 1989).

У поезії «Старесенька, іде по тій дорозі...» образ бабусі розкритий максимально глибоко та багатоаспектно. По-перше, бабуся виступає в образі другої матері, старшої, досвідченішої: «Моя бабуся, старша моя мамо!» (Kostenko, 1989). По-друге, через такий важливий статус бабуся є центром світу, саме від неї залежить його доля, його майбутнє, на ній зав'язано його виживання на всіх рівнях: «Земля без тебе ні стебла не вродить, // і молоді ума не добіжать» (Kostenko, 1989). Все, що є на цьому світі, також належить бабусі, від роботи та продовження життя (насіння) до розваг, веселощів, відпочинку (наливка): «Твоя наливка бродить, // і насіння у вузликах лежать» (Kostenko, 1989). З образом бабусі пов'язані й нематеріальні складові – душа народу, його традиції та фольклор: «А ті казки, те слово, ті сади, // і так по крихті, крихті Україна – // іде з тобою, Боже мій, куди?!» (Kostenko, 1989). Відповідно, втрата бабусі стає великою трагедією, яку не можна нічим компенсувати: «Якими я скажу тобі словами, // що ти в мені повік не одболиш!» (Kostenko, 1989). Одночасно окрема бабуся є частиною загального, збірного образу усіх бабусь: «Старесенька, іде чиясь бабуся, // і навіть хтозна, як її ім'я. // А я дивлюся у вікно, дивлюся, // щоб думати, що, може, то моя» (Kostenko, 1989).

У поезії «Мені снилась бабуся...» Л. Костенко знову звертається до образу бабусі в позачасі. Така бабуся є носійкою сакральних знань та найвищих цінностей. Саме вона наділена найвищою функцією – здатністю оживляти слова,

що для Л. Костенко як поетеси є надзвичайно важливим: «Підійшла як у церкві. Засвітила слова» (Kostenko, 2015). Така бабуся перебуває в ідеальному топосі, який повторює сільські риси та сільське ж уявлення про красу, порядок, гармонію: «Стіни білі-пребілі, і натоплена піч. // Інкрустований місяць в заворожену ніч» (Kostenko, 2015). Сама ж поетеса співвідноситься із власним дитинством, в якому складовою частиною була бабуся.

Образ бабусі в поезіях Л. Костенко може трактуватися і як співвіднесений із вищими силами, пов'язаний із міфологічними та народно-язичницькими уявленнями. У вже загаданій поезії «Мені снилась бабуся...» бабуся пов'язана із старими народними віруваннями у те, що на Святвечір до хати збирається вся родина, щоб разом відсвяткувати. Саме бабуся стає тією персоною, яка об'єднує навколо себе родину, яка готує святковий простір та збирає всіх до себе. Таким чином, не мертва бабуся приходить до живих родичів у час святкування, а жива бабуся у позачасі збирає у себе в хаті всіх своїх родичів. В іншій поезії, «Люблю чернігівську дорогу...», Л. Костенко порівнює бабусю із давньогрецькою богинею Деметрою, яка традиційно, крім усього іншого, відповідає за родючість та хліборобств: «Сидить бабуся, як Деметра, // у відрах моркву продає» (Kostenko, 1989).

Український прозаїк Сергій Осока продовжує традицію змалювання сільського простору як ідеального топосу. При тому, що цей письменник належить вже до когорти сучасних авторів, для його творчості не характерне загострення родинних конфліктів як світоглядної кризи, поетизація міста. Протиставляючи покоління батьків та дітей, С. Осока одночасно змальовує єдність генерацій через покоління: бабусі/дідусі прекрасно спілкуються із онуками, знаходять спільну мову, живуть у злагоді; усі їх конфлікти нечасті та побутові. Одночасно автор змальовує занепад старого села разом зі зміною генерації селян. У своїх текстах письменник протиставляє село та місто. Місто в його текстах виступає місцем поневолення людини, беззмістовного буття, нецікавої праці та життя тими, хто не розуміє, не підтримує, існує в іншій ціннісній категорії. Село навпаки стає місцем

безмежного щастя, волі, сродної праці та розваг. У текстах С. Осоки село представлено цілою галереєю персонажів, переважно похилого віку, але саме жінки (бабусі та прабабусі) є носіями традицій, вищих цінностей, беззаперечної любові, джерело підтримки та допомоги. При цьому дуже часто образи бабусь змальовуються письменником без ідеалізації, із гумором, часом навіть іронією.

Бабусі у текстах С. Осоки можуть проявляти певну жадібність, яка стає наслідком їх природної заощадливості та складних умов історичного життя: «І якщо раптом у дворі з'являлися якісь бабині подруги або колишні колеги, прабаба ставала на уявних чатах і в сто очей пантрувала, аби невістка часом не віддала разом усього добра, що є в дворі» (Osoka 2017). Також бабусі можуть демонструвати знервованість, гнів, образу, якщо хтось ламає усталені ними традиції, заважає щось робити або робить по-своєму: «Прибирала баба. У цей час краще було кудись подітись, бо процес прибирання бабу дуже нервував» (Osoka 2015).

Одночасно бабусі є носіями традиції, зберігачами пам'яті, тими, з ким дитинство залишається дитинством, село – селом, дім – домом. І написати про бабусь стає єдиним способом закарбувати у пам'яті їх самих та той світ, який вони тримали на плечах: «Хіба скажу про те, що життя часом минає набагато швидше, аніж здавалося колись. Хіба скажу, що навіть пам'ять наша здатна минати – вона вицвітає, як осінній цвіт, у неї заходить невблаганна земля» (Osoka 2015). Без бабусі (бабусь), старшого покоління, яке тримало на собі світ, цей світ змінюється, занепадає, вицвітає та зникає: «Не буде реальних слів, реальних доторків, реальних кроків від і до. Не буде стільця, на якому сестра чистила картоплю» (Osoka 2015). При чому такі кардинальні зміни, таки занепад стосуються не тільки окремої родини, але й світу загалом: «Річки теж немає, до речі. Замість неї тепер – якесь болото, од якого я завжди відвертаюсь, коли проїжджаю» (Osoka 2015).

У дослідженні проаналізовано особливості зображення образу бабусі в текстах Л. Костенко та С. Осоки. Для Л. Костенко бабуся виступає носієм та

зберігачем світу, у творах С. Осоки додається розуміння того, без бабусь старий світ руйнується.

References:

Kostenko, L. (2015). *Meni snylas babusia* [I dreamed of my grandmother]. Retrieved from: http://kseniya-editor.blogspot.com/2015/03/blog-post_22.html/ [in Ukrainian].

Kostenko, L. (1989). *Vybrane* [Best texts]. Kyv, Dnipro [in Ukrainian].

Osoka, S. *Korovy ne ydut* [Cows don't go]. Retrieved from: <http://osoka80.blogspot.com/2015/08/blog-post.html> [in Ukrainian].

Osoka, S. *Na triitsiu* [On the Trinity]. Retrieved from: http://osoka80.blogspot.com/2015/08/blog-post_31.html [in Ukrainian].

Osoka, S. *Troiakcha* [Triplets]. Retrieved from: <http://osoka80.blogspot.com/2017/0> [in Ukrainian].